

**MUJERES INDUSTRIA: PROGRAMA DE APOYO DE NAFIN PARA IMPULSAR EL
DESARROLLO DE LAS PYMES**

**WOMEN IN INDUSTRY: NAFIN'S SUPPORT PROGRAM TO PROMOTE THE
DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES**

Granado Torreblanca Claudio Bladimir¹

García Pérez Sandi Vianey

RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue analizar el programa “Mujeres Industria”, enfocándonos en brindar la información suficiente para que las Pymes tengan un adecuado asesoramiento al momento de adquirir un financiamiento. En la investigación utilizamos el método de estudio de caso inductivo, dado que nos enfocamos en el financiamiento hacia las Pymes por parte de NAFIN, en su Programa Mujeres Industria. Concluimos que toda actividad productiva requiere de inversión de recursos económicos, tal como lo señala la teoría del financiamiento, la que nos indica que aun cuando hay financiamiento tenemos que considerar otros aspectos como tasas preferentes y montos. También hemos observado que el Estado puede ayudar con programas para que las Pymes crezcan y puedan llegar a mas grupos de población que requieran de algún incentivo económico.

Palabras Clave: Programa, Pymes, Estado

ABSTRACT

The objective of this research was to analyze the "Women in Industry" program, focusing on providing sufficient information so that SMEs receive adequate advice when seeking financing. In this research, we used the inductive case study method, given that we focused on financing for SMEs through NAFIN's Women in Industry Program. We concluded that all productive activity requires an investment of financial resources, as indicated by financing theory, which tells us that

¹ Alumnos de la Carrera de Comercio Internacional de la Universidad Autónoma del Estado de México.

even when financing is available, we must consider other aspects such as preferential rates and amounts. We have also observed that the State can support SMEs with programs to grow and reach more population groups that require financial incentives.

Keys words: Program, SMEs, State

Fecha de envío: 05/06/2024

Fecha de aprobación: 25/11/2024

Fecha de publicación: 01/05/2025

INTRODUCCIÓN

En el financiamiento para las empresas se necesitan muchos procesos y requisitos a seguir, esto lleva a las unidades productivas a que tiendan a preferir una opción más segura y menos costosa. En esta investigación buscamos enfocarnos en brindar información para ayudar a las Pymes a tener un mejor desarrollo económico, mediante el programa que otorga NAFIN “Mujeres Industria”.

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue analizar el programa “Mujeres Industria”, enfocándonos en brindar la información suficiente para que las Pymes tengan un adecuado asesoramiento al momento de adquirir un financiamiento.

En la presente investigación utilizamos el método de estudio de caso inductivo dado que, nos enfocamos en el financiamiento hacia las Pymes por parte de NAFIN, en su Programa Mujeres Industria que brindan apoyo a las mujeres para alcanzar el empoderamiento en el sector económico, ya que las mujeres experimentan situaciones de desigualdad al momento de acceder a créditos empresariales, así como, las problemáticas que estas empresas presentan durante el procedimiento o la falta de conocimiento de este programa, por su parte analizamos cuantas mujeres emprendedoras acceden a este programa buscando alcanzar un objetivo a lo largo de estos años para llegar a una solución que se puede brindar a las empresas, también los requisitos que se piden para un financiamiento.

Dentro de la problemática podemos decir que las Pymes en México son un sector importante en la economía del país, sin embargo, en la actualidad se enfrentan con desafíos para obtener un financiamiento o un crédito empresarial, y esto sucede porque en general los bancos

prefieren invertir en empresas más grandes que presentan un riesgo menor a la hora de cumplir con los pagos. Cabe señalar que es difícil conseguirlo por diferentes factores que impiden el crecimiento económico y la expansión, un principal detonante es no tener capital para un buen desarrollo, a su vez, la falta de asesoría de las Pymes, dado que, pueden cometer errores al momento de llenar su solicitud e incluso teniendo mal su documentación en automático sus papeles son rechazados. Retoma Meza (2023) que el 58% de las solicitudes crediticias de empresas son rechazadas por la banca tradicional, lo que hace difícil que las Pymes accedan a financiamiento. Si bien las mujeres en el sector de la industria tienen las bases y conocimientos para emprender, no cuentan con un apoyo económico para llevarlo a cabo mediante la modernización de las empresas de mujeres, eliminando barreras de acceso.

En relación a la hipótesis existen posibles soluciones, una de ellas y que consideramos importante es que las Pymes con el Programa financiero Mujeres Industria por parte del estado tengan un adecuado asesoramiento y capacitación en la solicitud de préstamos y acceso a información de las diferentes dependencias que otorgan un préstamo, es decir esta problemática del financiamiento se resolverán en la medida que NAFIN cree mayor acceso a sus páginas web y sean de fácil entendimiento.

La estructura del trabajo es la siguiente; en primera instancia presentamos un estado de arte, en segunda describimos la teoría del financiamiento, después que es NAFIN, posteriormente la explicación del Programa Mujeres Industria para terminar con la discusión y las conclusiones:

ESTADO DEL ARTE

Paredes y García (2001) en su investigación “Programa de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas de México 1995-2000”, señalan como objetivo analizar la función principal que tienen las cadenas de apoyo para darles un mejor funcionamiento a pequeñas y medianas empresas para aprovechar las oportunidades de crecimiento, expansión y creación. De igual manera se observa a los autores retomando el método inductivo, donde se encontró que existe una amplia oferta de programas y a la vez una duplicidad de acciones por parte de las instituciones de apoyo y programas de desarrollo de proveedores, basándose en la teoría del financiamiento, donde busca de manera eficiente el acercamiento entre el proveedor potencial y los grandes compradores, para generar demanda en empresas grandes, cada uno de los encuentros empresariales se diseña sobre

la base de las necesidades específicas de las empresas y organismos interesados. Finalmente, los autores concluyeron que a lo largo de los 5 años se vieron avances importantes que ayudaron a pequeñas empresas a crecer y expandirse, sobre todo a generar e implementar recursos que satisfacen a la sociedad, tomando en cuenta a empresas extranjeras que ayudaron al crecimiento, innovación, oferta y demanda que se encuentra en nuestro país.

En el artículo de Dussel (2004) “Pequeña y mediana empresa en México: condiciones, relevancia en la economía y retos de política”, menciona como objetivo mostrar la participación de NAFIN en las Pymes. El autor retoma un método analítico descriptivo al investigar datos de diversos años en financiamiento y empleo del apoyo de NAFIN a las Pymes. En su teoría financiera explica los empleados que han tenido las empresas, así como también la falta de empleo en otros diversos años, describiendo altas y bajas. Concluye que las Pymes han sido empresas que generan poco empleo, desde mitades de la década de los noventas en México por varias razones como el comercio exterior, las Pymes no tienen mucha influencia y debido también a su mercado interno.

En la tesis “Los Retos de las PYMES para consolidar el desarrollo económico de México”, de Cruz y Méndez (2007) mencionan como objetivo demostrar los beneficios que brinda NAFIN en las micro, pequeñas y medianas empresas en México. Las autoras retoman un método deductivo al buscar las principales causas de por las que las Pymes sufren un fracaso y los efectos a través de las campañas que organiza NAFIN para el fortalecimiento de estas mismas. Aplico una teoría financiera en su investigación sobre el financiamiento del Gobierno Federal a través de NAFIN y el total de empresas beneficiadas en la República Mexicana, en las que el menor porcentaje de beneficiados son empresas con 30,712 equivalente a un 26.7%. Concluye que las pequeñas y medianas empresas toman no solo un papel básico, sino que también su participación en el Producto Interno Bruto, así como en el empleo, estas mismas pueden crecer gracias a la política empresarial en México.

Montoya (2018) en su tesis “Determinantes de la estructura de capital para decisiones de financiamiento en la pequeña y mediana empresa. Sinaloa 2014-2017. estudio multicaso”, señala como objetivo de la investigación el identificar y analizar los factores determinantes de la estructura de capital y cómo influyen en las decisiones de financiamiento en las pequeñas y medianas empresas (PYMES), la autora en su investigación utilizó un método cualitativo en el que analizó y recopiló datos de varias empresas. Retoma la teoría del óptimo financiero. Concluye que

al establecer políticas de estructura de capital se pueden sustituir una serie de decisiones de financiamiento apropiadas dentro de estas empresas, evitando riesgos innecesarios.

León y Saavedra (2019) en el artículo “Excelencia administrativa” en el apartado “Fuentes de financiación para las MiPymes en México”, comentan como objetivo describir los requisitos de la Banca pública como privada para beneficiar a las MiPymes, así como los obstáculos que estos presentan en su acceso al financiamiento. Las autoras retoman un método analítico descriptivo al investigar fuentes recientes y pasadas de las razones por las cuales a las MiPymes se les complicaba solicitar un financiamiento y datos de las empresas beneficiadas, ya sea en aumento o descenso a través de los años. A pesar de no representar una teoría como tal, aplicaron un marco referencial al desarrollar su investigación y buscar información en diversas fuentes para sustentar, en este caso, el por qué las Pymes se quedan a medio camino de buscar un financiamiento y terminan buscando otras alternativas menos seguras, también por todos los requisitos que los bancos piden y que las empresas no alcanzan, así como, el costo muy elevado del crédito hacia las MiPymes. Concluye que a pesar de los esfuerzos del gobierno por brindar ayudas a las MiPymes están siguen sin ser suficientes.

En el documento de Dávila (2021), “¿De dónde proviene el financiamiento de las Pymes?”, el objetivo fue conocer a detalle por qué los financiamientos son negados o no son otorgados a los candidatos de las Pymes, cuando esto pasa, acuden a un financiamiento externo que puede ser préstamos bancarios a corto plazo, su importancia nace en las contribuciones que tienen estas empresas para el país. Así mismo, el autor retoma la metodología de investigación que será de tipo cuantitativo, analiza de manera parcial y detalla estadísticas que determinan a las Pymes con los financiamientos, lo cual nos permitirá conocer por qué las Pymes a veces no llegan a lograr un objetivo eficiente. De igual manera se observa un marco referencial, analiza diferentes empresas en su mayoría Micronegocios recién formadas, con un número bajo de empleados y con poco acceso a la reinversión, lo que significa grandes retos que deben afrontar las Pymes. Llegando a la conclusión que los ingresos de estas empresas representan el soporte de muchas familias mexicanas, debido a que son la mayor fuente de empleo en el país, el tener un financiamiento es un acceso fundamental para aquellas pequeñas empresas que buscan mejoría y resultados, además es la mejora en muchas familias mexicanas, es importante resaltar que se necesita hacer investigaciones detalladas para conocer los factores de éxito de las Pymes.

La autora Lizarazo (2022) en su investigación “Las Pymes en México: Retos e importancia”, su objetivo fue analiza las Pymes que promueven el desarrollo económico del país y la expansión del mercado, además busca reconocer aquellas empresas que requieren emprender en nuevos mercados que generen un impacto económico a nivel local y también global, señalando los cambios positivos y negativos que pueden traer al momento de emprender. El autor retoma el método inductivo, explica cuál es el factor importante de crisis y uno de ellos es la falta de acceso de crédito, menciona que las pequeñas empresas no pueden crecer o invertir, ya sea en materia prima e incluso expandirse, pues no tienen capital suficiente o un acceso a ellos. De la misma forma se utilizó la teoría de la inversión, se analiza la problemática de acceso a un crédito, donde las pequeñas y medianas empresas que abarcan diferentes sectores y necesidades de las poblaciones, siendo más relevante el comercio, industrias y servicios, debido a su cercanía con grandes potencias, como los Estados Unidos y México, es un atractivo para aquellos que buscan emprender en nuevos mercados. El autor concluye que las Pymes en México son fundamentales para el crecimiento y emprendimiento a nivel nacional, pues ayuda económicamente a México ofreciendo sus servicios y productos en el mercado local para aumentar sus ventas, favoreciendo a las familias mexicanas.

Por su parte Zepeda y Montes (2023) en su investigación “Fuentes de financiamiento para personas emprendedoras en México”, plantea como objetivo reconocer los resultados económicos del 2018 y el acceso al financiamiento de las personas emprendedoras, además es entender que no todos cuentan con un acceso a un financiamiento, porque no tienen un historial crediticio. Los autores retoman el método de estudio de caso, donde se analiza de manera cuantitativa para identificar las principales variables que condicionan el acceso al financiamiento para las personas emprendedoras en México, un crédito representa un papel importante para hacer fuerte a las empresas laborales de los individuos. Se puede observar un marco referencial, porque se analiza mediante encuestas y estadísticas de la población con un programa de financiamiento que ofrece microcréditos a las personas emprendedoras a cargo del Gobierno Federal, este programa se conoce como “Tandas para el Bienestar” a través de NAFIN, otorga préstamos a personas dueñas de pequeños negocios. Finalmente, el autor hace referencia a la importancia de las instituciones bancarias, que revisen los requisitos solicitados para el otorgamiento de un crédito, sería recomendable que se analizaran otras vías para ofrecer el financiamiento, esto ayuda a las Pymes para crecer y tener un mejor desarrollo en sus empresas.

TEORÍA DEL FINANCIAMIENTO

Origen

El financiamiento y la regulación de los mercados de valores nació en un contexto caracterizado por el fracaso en los negocios y mercados debido a la gran depresión de 1930 y la primera guerra mundial. Maynard Keynes (1930) escribió el Tratado sobre el dinero, creó un enfoque dinámico que convirtió la ciencia económica en un estudio del flujo de ingresos y gastos, y abrió nuevas perspectivas para el análisis económico. John Hicks (1930) en su teoría de Inversiones, ya había perfilado las funciones básicas de los mercados de crédito para la actividad económica, expresamente como un modo de asignar recursos a través del tiempo. John Burr Williams (1938) fue uno de los primeros economistas interesados en el tema de los mercados financieros y de cómo determinar el precio de los activos con su teoría sobre el valor de la inversión. Él argumentó que los precios de los activos financieros reflejan "el valor intrínseco" de un activo, el cual puede ser medido por la corriente descontada de futuros dividendos esperados del activo.

Desarrollo

James Tobin (1952) contribuyó con su idea de la cartera de inversiones, postuló este concepto en la Universidad de Yale dentro de una teoría de equilibrio general, en la cual los agentes económicos toman las decisiones de inversión sobre sus percepciones de riesgos y rendimientos esperados. Markowitz (1955) desarrolló una teoría en la que los inversionistas construyen portafolios basados en el riesgo y en el rendimiento esperado. Modigliani y Miller (1958) probaron que la dirección de una empresa no debe preocuparse por la proporción de deuda y capital propio porque, en mercados de capitales perfectos, cualquier combinación posible es tan buena como otra. Fama (1970) comenta que aunque un inversor puede tener suerte y comprar una acción que le proporcione enormes beneficios a corto plazo, a largo plazo no puede esperar obtener un rendimiento de la inversión superior a la media del mercado. Weston y Brigham (1970) hablan acerca del ciclo de vida financiero de las compañías y revisa las diferentes etapas, desde su comienzo hasta su madurez y declive. Durante dicho ciclo, éstas toman decisiones de financiamiento que inician con la formación del patrimonio por parte de los propietarios, hasta las diferentes fuentes externas de generación de recursos donde se hace necesaria la determinación de la estructura de capital a través de la teoría del Trade-off. Robert (1973) propuso una extensión en

el modelo de valoración de activos financieros (CAPM) al incorporar otros factores de riesgo adicionales al riesgo de mercado. Este modelo plantea que los inversionistas buscan ser remunerados por esas fuentes de riesgo adicionales a través de sus correspondientes primas.

Vigencia

Merton (1997) cuenta con múltiples contribuciones realizadas al conocimiento en el campo de las Finanzas al que ha aportado durante 50 años de trabajo. Ayudó a introducir el cálculo estocástico en la Economía Financiera, lo cual permitió que el comportamiento de los precios de algunos derivados (frutos y opciones, principalmente) fuese descrito con el lenguaje preciso de la probabilidad. También aplicó la teoría del Control Óptimo para encontrar las reglas con las que los agentes económicos logran la distribución en sus carteras financieras. Recibió el Premio Nobel de Economía, compartido con Myron Scholes por sus trabajos para calcular el precio de las opciones financieras. Frydenberg (2004) criticó que lo establecido por Modigliani y Miller no puede ser aplicado a la actualidad debido a que asumen “varias limitaciones estrictas” como las siguientes: los mercados de capital se suponen sin costos de transacción, no existen costos de quiebra, todas las compañías no asumen la misma clase de riesgo, los impuestos corporativos son la única carga del gobierno, entre otros. Graham y Leary (2011) añadieron que, en la teoría, las empresas eligen sus estructuras de capital para equilibrar los beneficios del financiamiento de la deuda (por ejemplo, el ahorro del impuesto de sociedades y la mitigación de los conflictos de agencia entre accionistas y directivos), con los costos directos e indirectos de las dificultades financieras. Por lo tanto, si las grandes empresas son más estables, seguramente tendrán una probabilidad de quiebra más baja y tendrán un mayor apalancamiento óptimo, mientras que las empresas de bajo crecimiento estarán probablemente más expuestas a los conflictos de agencia entre accionistas y directivos, y, por último, las empresas con alto crecimiento tenderían a mostrar mayor preocupación de sobreendeudamiento. Berum, García y Domenge (2012) examinaron las determinantes internas que influyen en la estructura de capital de las pequeñas y medianas empresas familiares en México y encontraron que las decisiones se establecen, con respecto al tipo de financiamiento elegido por este tipo de empresas, basadas en una serie de factores internos, tales como: características individuales de los dueños-directores, experiencia, expectativas financieras, aversión al riesgo y actitud ante el control.

QUIEN ES NAFIN

En primer lugar, reconoceremos al fundador de NAFIN (Nacional Financiera) Abelardo L. Rodríguez, su objetivo principal era promover el mercado de valores y movilizar recursos; NAFIN es un banco de desarrollo mexicano que se estableció en 1934 para impulsar el mercado local y la creación de empleos. Desde 1989, se otorga recursos financieros y garantías, principalmente como banco nacional, y es agente financiero del Gobierno Federal para la negociación, contratación y manejo de créditos del interior, existen diferentes tipos de programas entre los que se incluyen; “Mueve tu Pyme”, “Garantía preferente”, “Impulso NAFIN + Estados”, “Financiamiento empresarial”, “Fabrica de crédito”, “Eco crédito sustentable”, “Eco crédito empresarial”, “Contrato de proveedor del gobierno federal”, de los cuales nos enfocamos a analizar el programa “Mujeres Industria”; elegimos este programa porque consideramos que en la actualidad el emprendimiento de las mujeres en el sector económico es muy importante y en la industria este programa ayuda a la capacitación, estrategia y planeación a través de Cadenas Productivas, además de que ofrece un descuento en el costo de factoraje de las empresas de mujeres proveedoras de las cadenas de la red de Nafin.

PROGRAMA: MUJERES INDUSTRIA

En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2024 de acuerdo con INEGI (2024) se encontró que entre las mujeres de 15 años y más el 35.6% de las mujeres rurales se encontraban en alguna actividad económica, porcentaje menor al de aquellas en zonas más urbanas que reportaron un 49.7%. Por sector de ocupación resalta que, de las mujeres rurales ocupadas, el 39.7% se encuentra en sector de servicios, el 25.0% trabaja en comercio y el 17.1% para las actividades agrícolas y en la industria manufacturera. Entre las mujeres ocupadas, el 11.3% de las rurales son no remunerados mientras que entre las más urbanizadas este porcentaje es solo de 3.3%. Por otra parte, entre las mujeres subordinadas y remuneradas el 51.5% de las que viven en localidades rurales no tienen prestaciones, este porcentaje es menor en 30 puntos porcentuales para aquellas en zonas más urbanas (20.8%). A continuación, hablaremos los aspectos más importantes del programa.

Mujeres y Pymes

En 2023, se identificó que 4 221 603 MiPymes tenían un régimen de capital de persona física. De la cifra anterior, 52.65 % de los establecimientos reportó que un hombre era propietario y 47.35 %, una mujer (INEGI, 2024).

Las Pymes lideradas por mujeres destinan más del 70% de sus recursos a la comunidad y la familia, en comparación con el 30-40% de los hombres. Esto subraya la contribución adicional que hacen al progreso social y en otros aspectos, como la resiliencia empresarial, como se ha visto en diferentes casos alrededor del mundo.

El emprendimiento femenino en México está en constante crecimiento y contribuye de manera significativa al desarrollo económico del país. A pesar de los desafíos, las mujeres emprendedoras están demostrando su resiliencia y habilidades empresariales excepcionales. Las políticas y programas de apoyo desempeñan un papel crucial en el empoderamiento de las mujeres y en la promoción de una economía más inclusiva y equitativa para nuestro país (Konfio, 2023).

Durante 2023, se desarrolló el Programa Mujeres Industria, que es un esquema mediante el cual se busca atender a mujeres empresarias o MiPymes lideradas por mujeres del sector industria, que concluyan satisfactoriamente un diagnóstico y capacitación impartida por Nafin. Con ello se busca fortalecer la toma de decisiones financieras por medio de servicios no financieros y, si es necesario, otorgarles financiamiento para apoyar la participación y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito económico. Este programa inicio operaciones este año (NAFIN, 2023a).

También permitirá aprovechar las ventajas competitivas asociadas al nearshoring, es decir las nuevas relocalizaciones para incrementar la productividad y competitividad de las empresas, incentivando el desarrollo económico local y regional.

Objetivo

Impulsar, a través de financiamiento, a las empresas lideradas por mujeres del sector industria, apoyando la participación y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito económico; asimismo, fortalecer la toma de decisiones financieras por medio de servicios no financieros como: diagnóstico y capacitación (NAFIN, 2023b).

¿Qué te ofrece?

Mediante un diagnóstico se les dará un acompañamiento personalizado para hacer un plan de trabajo personalizado para definir sesiones de asistencia técnica y talleres especializados, podrán obtener habilidades de negocio y conocimientos técnicos que les permita tomar decisiones informadas sobre sus negocios. Como objetivo busca impulsar el crecimiento y modernización de las empresas de mujeres, eliminando barreras de acceso. Crédito hasta por 5 millones de pesos y hasta 300 mil pesos para mujeres inscritas en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). Plazo: hasta 36 meses para capital de trabajo y 60 meses para inversión en activos fijos. Sin comisión por apertura ni penalización por prepago. Sin aval, ni obligado solidario, ni garantía hipotecaria en créditos menores a 500 mil pesos. Sin garantía hipotecaria, para montos de hasta 2.5 millones de pesos. Tasa de interés máxima: 13% anual. Cobertura nacional (NAFIN, 2023c).

¿A quién va dirigido?

Mujeres Industria está dirigido a mujeres con negocios en el sector industria manufacturera, de alimentos, textil, fabricación de equipo, productos metálicos, para el pago de proveedores, maquinaria, inventarios, logística, que les permita hacer crecer, fortalecer y profesionalizar sus negocios.

Para empresarias inscritas en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF); mujeres dadas de alta como personas físicas con actividad empresarial; o personas morales en las que al menos el 51% del capital accionario sea propiedad de mujeres.

¿Qué requisitos necesitas?

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (incluyendo Personas Físicas con Actividad Empresarial) que pertenezcan a mujeres y al sector industria que cuenten con el certificado del curso de NAFIN.

Personas morales, al menos el 51% del capital accionario, debe ser propiedad de personas físicas mujeres, al momento de la solicitud de crédito y debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones:

La Presidencia del Consejo de Administración la ocupe una mujer y/o la mayoría de los miembros del Consejo de Administración sean mujeres y/o el Administrador Único sea mujer, al momento de la solicitud de crédito. (NAFIN, 2023)

¿Cómo obtenerlo?

Llenar el formulario de prospección.

Cumplir con las sesiones de diagnóstico, retroalimentación, asistencia técnica y curso de acceso al financiamiento.

Nafin envía certificado de capacitación y expediente crediticio al intermediario financiero, también ofrecen de manera gratuita sus programas de capacitación y asistencia técnica. En caso de cumplir con las políticas de intermediario financiero, recibe el financiamiento

Montos

- Monto: 5 millones de pesos
- Plazo de crédito: Hasta 36 meses para capital de trabajo y hasta 60 meses para activo fijo.

REFLEXIÓN

Consideramos importante que el Programa Mujeres Industria que apoya a las mujeres juega un papel importante en la economía del país, debido a que les brinda apoyo y asesoría mediante cursos. Cabe mencionar que las mujeres representan liderazgo y toma de decisiones, aportando diferentes perspectivas y enfoques, lo que puede impulsar innovación y creatividad en sus emprendimientos. Con este programa se busca promover el desarrollo de mujeres en las Pymes, lo que contribuye a la equidad de género y a la reducción de la brecha salarial, lo que fortalece la justicia social y económica, es decir puede brindar mayor empleo para invertir en su desarrollo, asegurando que las Pymes puedan aprovechar al máximo este recurso humano. Al igual deberían tener empresas asociadas que les den un pase o trabajo para desempeñar mejor sus conocimientos y sobre todo que los cursos que toman les sirva para que no les rechacen los créditos y puedan tener más fácil su financiamiento. En resumen, apoyar el desarrollo de las mujeres en Pymes no

solo es una cuestión de justicia y equidad, sino que también es una estrategia empresarial inteligente que puede llevar al crecimiento y éxito sostenido de las empresas.

DISCUSION

El objetivo de este trabajo fue analizar la importancia del programa Mujeres industria promovidos por NAFIN para saber cómo beneficio el desarrollo de las Pymes, gracias a la teoría del financiamiento hemos podido comprobar que toda actividad productiva requiere de inversión de recursos económicos, gracias al financiamiento tenemos que considerar otros aspectos de suma importancia como las tasas preferentes, tiempo de pago, recuperación y montos que también pueden impactar de manera positiva o negativa en el crecimiento de la empresa.

CONCLUSIONES

A pesar de todos los programas que ofrece NAFIN y otras organizaciones, concluimos que siguen existiendo muchos problemas que a la fecha no han cambiado, como lo son la falta de información o de requisitos hace que las Pymes no puedan desarrollarse y consolidarse como quisieran, si bien todos los requisitos que se exigen son por la razón de dar un financiamiento, existen métodos más arriesgados y que estas empresas prefieren tomar por las facilidades, lo cual no debería ser así, tomando como ejemplo el programa Mujeres Industria, el financiamiento busca integrarse conforme a los requerimientos de la sociedad y a las necesidades de las mujeres, sin embargo dicho programa aun es limitado ya que se requiere llegar a mas población que demanda recursos económicos para incentivar el adecuado desenvolvimiento de su empresa.

Para el otorgamiento de los créditos, se deberían hacer diagnósticos realistas de los problemas que enfrentan las Pymes que son manejadas por las mujeres, fomentar más cursos de capacitación para difundir asertivamente este tipo de programas, además de dar mayor difusión de los mismos.

BIBLIOGRAFÍA

Arbeláez, F. (2011). “Modelo de Markowitz y Modelo de Black-Litterman en la Optimización de Portafolios de Inversión”. *Tecnologías*, No.26, (Pag.71-88). Recuperado el 12 de septiembre 2024, de <http://www.scielo.org.com>.

Argandoña, A. (2013). *Irving Fisher: Un gran economista: Teoría del financiamiento (WP-1082)*. Iese.edu. Barcelona, España. Recuperado el 14 de agosto de 2024 de <https://media.iese.edu/research/pdfs/wp-1082.pdf>.

Berum, J. García, P. & Domengue. R. (2012). “Determinantes de la estructura de capital en la pequeña y mediana empresa familiar en México”, *Revista Contaduría y administración* vol. 57, (pág. 67-96). Recuperado el 10 de septiembre de 2024 de <https://www.redalyc.org/pdf/395/39523153004.pdf>

Cantillon, R. (2010). *Cantillon y sus contribuciones a la teoría monetaria*. Recuperado 4 de septiembre de 2024, de <https://www.libremercado.com>.

Cruz, D, & Méndez, M. (2007). *Los retos de las Pymes para consolidar el desarrollo económico de México*, Capitulo IV, 5 edición, vol. II. Biblioteca Digital - Universidad de Sonora. Recuperado 19 de agosto de 2024, de <http://www.bidi.uson.mx>.

Dávila C. K. (2021). “¿De dónde proviene el financiamiento de las Pymes?” *Vinculatégica EFAN*. Universidad Autónoma de Nuevo León, Vol. 2, Numero 7. (pág. 427–443). Recuperado el 15 de junio 20221, de <https://doi.org/10.29105/vtga7.1-113>.

Dávila, R. & García, G. (2020). “Hipótesis de Mercados Eficientes y estrategias de inversión en el MILA: 2014-2019”. *Revista Análisis económico*, vol.57 No.3 35(90), (Pag.67-90). Epub 15 de abril de 2021. Recuperado en 11 de septiembre de 2024, de <http://www.scielo.org.mx/scielo.com>.

Drimer, R, (2008). *Teoría del financiamiento, evaluación y aportes*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Programa de Doctorado (Tesis Doctoral 001501/1199 en Administración). Recuperado el 16 de marzo del 2024 <http://bibliotecadigital.econ.uba.com>.

Dussel, E. (2004). “Pequeña y mediana empresa en México: condiciones, relevancia en la economía y retos de política”. Ciudad de México, *Economía UNAM*, vol. 1, núm. 2, (pag.64-84). Recuperado el 06 de septiembre de 2024, de <http://www.scielo.org.mx>.

Fama, E. (1970). *Hipótesis de Mercado Eficiente. Estrategias de inversión*, Recuperado el 05 de septiembre de 2024 de <https://www.estrategiasdeinversion.com>.

Frydenberg J. (2004). “Estructura optima de capital: análisis de la teoría del trade-off entre patrimonio y deuda para minimizar el costo del capital (CPPC) y maximizar el valor de la empresa *MARKETCAP*, Vol. 1 (pág. 1138). Recuperado el 05 de septiembre de 2024, de <http://www.web.facpya.uanl.mx>.

INEGI (2024). *Estadísticas a propósito del día de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes)*, Comunicado de prensa núm. 383/24, Página 6/6, Recuperado el día 11 de septiembre de 2024, de <https://www.inegi.org.mx>.

Jaha, S. & Papageorgiou, C. (2014). “¿Que es la economía keynesiana?” Finanzas y desarrollo: publicación trimestral del *Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial*, Vol. 51, No.3 2014, (Pág. 53-54), Vuelta a lo esencial. Recuperado 13 de agosto de 2024, de <https://www.imf.org.com>.

Keynes, J (1930). “¿Que es la economía keynesiana?”, revista *Vuelta a lo esencial*, Vol. 51, No. 3 , (pag. 53), Recuperado el 11 de septiembre de 2024, de <https://www.imf.org.com>.

Konfio (2023). “El emprendimiento femenino en México: crecimiento, desafíos y oportunidades”, Recuperado el 23 de septiembre de 2024 de <https://konfio.mx/tips/gestion-del-negocio/el-emprendimiento-femenino-en-mexico-crecimiento-desafios-y-oportunidades/>

Konfio (2024). “Mujeres emprendedoras en México: datos y retos”, Recuperado el 23 de Septiembre de 2024 de <https://konfio.mx/tips/soluciones-financieras/creditos/mujeres-emprendedoras-en-mexico-datos-y-retos/>

Lizarazo, C. (2022). *Las pymes en México: retos e importancia*. Recuperado el 14 de agosto del 2023, conekta.com; conekta. <https://www.conekta.com>.

Medina, A. (2003). “Aplicación de la teoría del portafolio en el mercado accionario colombiano”. Revista *Cuadernos de Economía*, 22(39), 129-168. Versión impresa ISSN 0121-4772. Recuperado el 10 de septiembre de 2024, de <http://www.scielo.org.co/scielo.com>.

Merton, R. (1997). *Contribuciones a la Economía y las Finanzas Internacionales*, Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos. Direccion de contro escolar UMSNH: Recuperado el 11 de Septiembre de 2017, <https://www.dce.umich.mx>.

Meza, R. (2023). “Gobierno redistribuirá apoyo a MiPymes en el 2024”. *El economista*. Recuperado el 12 de agosto 2024 de <https://www.eleconomista.com.mx>.

Modigliani, M. (1958). “Estructura de capital: revisión de la literatura y propuesta de investigación”. Centro de estudio de contabilidad internacional. No. 49, (Pág. 1-16). Facultad de Ciencias Económicas UNLP, Recuperado el 19 de octubre del 2019 de <https://www.econo.unlp.edu.com>.

Montoya, Y. (2018). *Determinantes de la estructura de capital para decisiones de financiamiento en la pequeña y mediana empresa. Culiacán de Rosales, Sinaloa; México. Estudio multicaso*. Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General De Investigación Y Posgrado. Recuperado el 12 de mayo 2024 de <https://mae.posgrado.fca.uas.edu.mx.pdf>.

NAFIN (2023a). “Presentan Nafin y Bancomext Programa de Apoyo para Mujeres Empresarias”, Gobierno de México, Recuperado el 23 de septiembre de 2024 de <https://www.gob.mx/nafin/prensa/presentan-nafin-y-bancomext-programa-de-apoyo-para-mujeres-empresarias>.

NAFIN (2023b). “Mujeres Industria”, Gobierno de México, Recuperado el 23 de septiembre de 2024 de <https://www.nafin.com/portalfnf/content/financiamiento/mujerEsindustria.html>

NAFIN (2023c). NAFIN informe 2023, pág. 14. Recuperado el día 11 de septiembre de 2024, de <https://www.nafin.com>.

Paredes, V. & García, G. (2001). *Programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas en México, 1995-2000*. Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile, Cepal.org. Edición número 115, No. de venta: S.01. II. G.177. Recuperado el 9 de agosto del 2004, de <https://repositorio.cepal.org.com>

Saavedra M.L. (2019). “Fuentes de financiamiento para las MiPymes en México”. *Revista excelencia administrativa*, vol. 2, número 2, página 113-139. Researchgate. Recuperado 19 de agosto de 2024, de <https://www.uv.mx/iesca/files/2018/11/16ca201801.pdf>.

Tobin, J.(2012). *Economistas notable:James Tobin*, El Blog Del Salmón, Recuperado el 9 de octubre de 2012. De <https://www.elblogsalmon.com>.

Weston F, & Brigham E. (1970). *Estructura óptima de capital: análisis de la teoría del trade-off entre patrimonio y deuda para minimizar el costo de capital (CPPC) y maximizar el valor de la empresa (MARKEPCAT)*. Versión impresa ISSN: 2448-5101, Vol 1, Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Recuperado el 05 de septiembre de 2024, de <http://www.web.facpya.uanl.mx>.

Williams, J. (1938). “Evolución de la teoría financiera en el siglo XX”, *Revista Ecos de Economía*, vol. 12, No. 27, (pág. 151), Universidad EAFIT Colombia, Recuperado el 11 de septiembre de 2024, de <https://www.redalyc.org/pdf/3290/329027263004.pdf>

Zepeda, M. & Montes, O. (2023). “Fuentes de financiamiento para personas emprendedoras en México”. En Venegas Herrera, María Amparo del Carmen; Amparo Tello, Dagoberto y Martínez Pellegrini, Sarah Eva [Coordinado.] *Ordenamiento territorial. Teorías y políticas con inclusión, innovación social y sostenibilidad: Vol. IV* (pp. 471–490). UNAM-AMECIDER. Recuperado el 9 de Agosto 2024 de <http://ru.iiec.unam.mx/id/eprint/6220>.